

КОМИЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШДАГИ АЙРИМ ЖИХАТЛАР ҲАҚИДА

А. И. Эргашев

Низомий номидаги ТДПУ "Физика ва уни ўқитиш методикаси" кафедраси доценти,
Физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори, ЎзР “Халқ таълими аълочиси”
ЎзР ОЎМТВ “Ўрта махсус, касб-хунара таълими аълочиси”

Д. А. Эргашев

Республика маданият ва санъат коллежи катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7342564>

Аннотация. Ушбу мақолада комил инсонни тарбиялашда атроф муҳитнинг, жамиятнинг, таълим-тарбия таъшилотларининг ўрни ҳақида айтиб ўтилган.

Калит сўзлар: комил инсон, гоя, маънавият, тарбия, жамият.

Маънавий меросимиздаги тарбиявий ғоялар ривожига бир назар соладиган бўлсак, қанчалик маънавий, маърифий, маданий жаҳоҳирларга эга эканлигимизга ишонч ҳосил қиламиз.

Табаррук манбаларимиз бўлмиш "Қуръони карим", "Ҳадислар", аждодларимиз маънавий мероси ҳисобланган "Қобуснома", "Шоҳнома", "Темурнома", "Бобурнома", "Гулистон", "Бўстон", "Темур тузуклари", "Қутадғу билиг", "Маҳбуб ул қулуб" каби дурдона асарларни мутолаа қилган; А. Навоий, З.М. Бобур, Огоҳий, Фузулий, Маҳтумқули, Аҳмад Яссавий ва бошқаларнинг қолдирган дурдона асарлари ҳамда улар асосида яратилган куй-қўшиқлар, "Классик", "Мақом", "Шашмақом" каби қўшиқ ва мусиқа садоларини маъно ва мазмунига эътибор қаратиб эшитган ҳар бир инсон тарбиянинг инсон шаклланишидаги муҳим омил эканлигига ишонч ҳосил қилади.

Олиб борилган изланишлар ва турли оилалар ҳаётини кузатишлар асосида комил фарзандни тарбиялашнинг асосий омиллари ишлаб чиқилди. Бу омилларга таянган ҳолда тарбияланган фарзанд ҳар бир оилада кутилган натижаларга эришиши табиий.

Мазкур омилларни ишлаб чиқишда миллий маънавий меросдан, халқимизнинг бой тарихий тажрибасидан, анъаналари, урф-одатларидан фойдаланилди. Улуғ бобокалонимиз Абу Райҳон Беруний фарзанд тарбиясида муҳим ўрин тутувчи қуйидаги уч жиҳатни таъкидлаб ўтадилар:

Ирсият, муҳит, тарбия.

Бобомиз Амир Темур ҳам фарзанд тарбиясида Берунийнинг ушбу омилларига таянганлар. Ул зот ўғилларига келин танлаш масаласини давлат иши ва сиёсат даражасига кўтарган. Келин бўлмишнинг етти пуштигача текшириб, суриштирганлар. Улар, ҳатто, қизларининг, келинларининг, келин бўлмиш қизнинг баданларини кўришни буюрганлар. Бу нафақат ўғлимнинг роҳат фароғоти учун керак, балки бўлғуси зурриётларимнинг саломатлиги, наслимнинг бузилмаслиги учун зарурдир, деганлар.

Фарзанд тарбиясида ижтимоий муҳит алоҳида роль ўйнайди. Бунда ички муҳит ҳисобланувчи оилавий муҳитни(шахсий оилавий, қариндош-уруғлар, куда-андалар муносабати), ташқи муҳитлардан боғча, мактаб, маҳалла, кўча-кўй, ёру-дўстлар, радио, телевидениедан тубдан фарқ қилиши лозим.

Бу санаб ўтилган муҳитлар ичида оилавий муҳит, айниқса шахсий оилавий муҳит (ота-она, ака-ука, опа-сингилларнинг ўзаро муносабати) фарзанд тарбиясида энг асосий, ҳал қилувчи роль ўйнайди. Бу муҳит фарзанд тарбиялашда фаол иш олиб бориш учун энг

катта имкониятлар мужассамлашган алоҳида муҳитдир. Бу имкониятлар оилада фарзанд, тарбия олувчи учун дастлабки макон эканлиги, фарзанд умри асосий қисмининг оилада ўтиши, мулоқот ва назоратнинг бевоситалиги, хўжалик юритишнинг умумийлиги ва бошқа бир қатор шу муҳитга хос бўлган жиҳатлар билан белгиланади. Шахсий оилавий муҳит шароитида фарзанд тарбиясини бевосита бошқариш мумкин. Фарзанд тарбиясида бошқа оилавий муҳитларнинг ҳам таъсирини инобатга олиб бориш лозим. Бунда назорат қилишни, кузатиб бориш, баҳслар, тушунтиришлар олиб бориш усулларидан фойдаланиш лозим.

Боғча - фарзанд тарбиясидаги муҳим босқичлардан бири ҳисобланади. Унда боланинг ривожланиши учун муҳим бўлган овқатланиш, дам олиш тартиби жорий қилинганлиги, ташқи дунё ҳақидаги дастлабки тасаввур ва билимларнинг берилиши катта аҳамиятга эга. Оилада бу кўникмалар, билимлар мустаҳкамланиб, ривожлантирилиб борилиши лозим.

Мактаб - ёш бўғиннинг таълим ва тарбиясида энг муҳим ўрин тутувчи улуг макондир. Бу муҳитда бола ўзининг инсонийлик хислатларига эга бўлиб, шаклланиб бориши билан бирга ақл-заковат, идрок эгаси бўлиб боради, ҳаётда ўз ўрнини топиш билан бир қаторда, келажакда мустақил ҳаёт сари ўз йўлини қўя бошлайди. Ота-онанинг фарзанд тарбияси борасида бу босқичдаги вазифа ва бурчлари ўз жигаргўшасининг келажакда баркамол инсон бўлиб етишиши учун унинг ҳар бир қадамини кузатиб, таҳлил қилиб бориш, оилада, мактабда олган билим ва ҳаётий кўникмаларини тўлдириб, лозим бўлганда изга солиб, тузатиб бориш, нормал билим олиши, ривожланиши учун етарли даражада маънавий-маърифий, маданий, иқтисодий ва маиший шароитлар яратиб бериш, содир бўладиган ҳаётий муаммоли масалалар юзасидан атрофлича тушунтириш ишларини олиб бориш, шу билан бирга унга ўз фаолиятини муайян режа асосида олиб бориши, ўз муаммоларини иложи борича ўзи ҳал қилиш, мустақил равишда тўғри ва мақбул қарорлар қабул қилиш борасида кўникмалар ҳосил қилиб бориш учун эркинлик бериш лозим. Ана шундагина у истиқболда ўз ақл-идроки, билими, ҳаётий кўникмалари асосида турмушда қоқилмай, адашмай жамиятнинг ва, албатта, ота-онанинг ҳам тўлақонли, илғор, суюкли фарзандларидан бири бўлиб етишишига замин яратилади ҳамда бахтли, ўз ҳаётдан мамнун бўлади, ҳурмат-иззат, обрў-эътиборга сазовор бўлади.

Инсон камолотга эришувининг, мукамаллигининг буюк алломаларимиз катта эътибор берган учунчи омили, бу- тарбия жараёни бўлиб, у инсоннинг бутун ҳаёти давомида узлуксиз равишда олиб бориладиган махсус фаолиятлар мажмуидир. Бу фаолият унинг она қорнида ҳаётининг бошланишидан тортиб, то умрининг охиригача давом этади. Бу ерда шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, аксарият ҳолларда тарбия деганда гўдақлар, ёшлар, ўсмирлар тарбияси назарда тугилади. Лекин, тарбия том маънода барча ёшдаги инсонларга тааллуқли бўлган, барча инсонларга сув ва ҳаводек зарур бўлган билимлар мажмуидир. Чунки ҳар бир инсоннинг ҳаётда босган ҳар бир қадами унинг учун бу ҳаётда босган биринчи қадамидир. Инсон ўзининг шу босган ҳар бир қадамида ҳаётда ўзи учун янги билим ва кўникма олади. Олий зотнинг мана шу олган билим ва кўникмаларини ўзига, жамиятга, давлатга хизмат қилиши учун бу борада олиб бориладиган ҳар бир саъй - ҳаракат муайян мақсад сари йўналтирилган бўлиши лозим. Шу боис, тарбия инсоннинг ёши, жинси, билими, касби, мавқеидан қатъи назар жамиятда яшаб турган ҳар бир инсон билан ҳар онда, ҳар сонияда турли йўналишда(касбий,

иктисодий, сиёсий, ҳуқуқий, маънавий), турли инсонлар(ота-она, опа-сингил, қариндош-уруғлар, тарбиячи, мураббий, устоз, раҳбар, катта ёшлилар), жамоалар(кўни-кўшни, маҳалла аҳли, кўча-кўй, ёру-биродар, ўртоқ-дўст, давра, меҳнат жамоаси), махсус таълим-тарбия институтлари(боғча, мактаб, олий ва ўрта махсус таълим ўчоқлари ва б.), давлат ва нодавлат тузулмалари(Давлат ҳокимияти, қонун чиқарувчи, назорат ва ижро органлари, маънавият ва маърифат масканлари, радио, телевидение, матбот органлари) томонидан олиб бориладиган кенг қамровли фаолиятдир.

REFERENCES

- 1.Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. -Т.: А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1990. 124-б.
2. Абу Наср Форобий. Фалсафий саволлар ва уларга жавоблар. Бу китобда: М.Хайруллаев. Форобий ва унинг фалсафий рисоалари. -Т.: ЎзФА нашриёти, 1963, 281-б.
3. Абу Райҳон Беруний. Избранные произведения. -Т.: 1957, 487-б.
- 4.Ибн Сино. Фалсафий ыиссалар. -Т.: Ўқитувчи, 1963. 486-б.
- 5.Умар Хайём. Наврўзнома. -Т.: Меҳнат, 1990.
- 6.М.Хайруллаев. Форобий ва унинг фалсафий рисоалари. -Т.: ЎзФА нашриёти, 1983, 281-б.
- 7.Э.Тўракулов. Абу Райҳон Беруний. Руҳият ва таълим-тарбия ҳақида. -Т.: Ўқитувчи, 1992. 79-б.